

ZIYORATGOHLAR YOSHLARNING MA'NAVIY, RUHIY VA IJTIMOIIY-SIYOSIY TARBIYASIDAGI O`RNI

Abdumannonov Oybek Abdumannonovich

Mirzo ulug`bek nomidagi O`zbekiston Milliy universiteti Tarix fakulteti 2-kurs
"Etnografiya, etnologiya va antropologiya" yo`nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7588204>

Annotatsiya. Ziyorat marosimlari tahlil qilinar ekan, mazkur marosimlarning vujudga kelishida mahalliy aholining tarixiy davrlar davomidagi ijtimoiy-iqtisodiy hayoti aks etganligini ko`rish mumkin. Chunki, ziyorat marosimlari ham xalq ongi va dunyoqarashi asosida o`zgarishi, ayrim urf-odatlarining esa transformatsiyaga uchraganligini yaqqol ko`rish mumkin. Jumladan, Samarqand vohasi aholisi ziyoratgohlarga borish va ziyorat marosimlarini bajarishdan asosiy maqsad, Allohning inoyatiga erishish, avliyodan baraka hamda madad so`rash, kasallar dardiga shifo, befarzandlar esa farzand so`rash hisoblanadi. Shu bilan birga, ziyoratchilar o`ziga xos ruhiy yuksalish (himmat)ga erishishlariga ishonadi. Ya`ni, baraka bu – moddiy jihatdan yuksalishni anglatadi, himmat esa insonning ma`naviy yuksalishini anglatadi.

Kalit so`zlar. ziyoratgoh, avliyo, e`tiqod, ziyorat, " muqaddas", ma`naviy, qadamjo, buloq, g`or va boshqalar.

Ma`naviy omillari. O`zbek xalqi kundalik hayotida qadimdan yuz beradigan voqealarning aksariyati muqaddas joylarni ziyorat qilishning samarasi sifatida e`tirof etilgan va maishiy hayotdagi shaxsiy muammolar bilan bog`liq e`tiqod ko`rinishlari asrlar davomida shakllanib, mental qiyofa kontekstidagi boshqa muhim jihatlar, shu jumladan, vatanga mehr-muhabbat, ota-bobolar ruhi-pokiga e`zoz va hurmat odobining vujudga kelishiga ta`sir ko`rsata borgan[1]. Jumladan, yoshlarni poklik, iymon-e`tiqod, sabr-toqat, halollik va mehnatsevarlik ruhida tarbiyalashda qadamjo hamda ziyoratgohlardagi avliyolar kulti muhim rol o`ynaydi. Ziyoratgohlar yoshlarning ma`naviy, ruhiy va ijtimoiy-siyosiy tarbiyasida quyidagi vazifalarni bajaradi.

1. Insonning aralashuvisiz tabiiy sharoitda paydo bo`lgan ziyoratgohlar (buloq-chashmalar, g`orlar, shifobaxsh tuproqlar, noyob daraxtzorlar) odamlarni tabiatni sevish, uning go`zalliklaridan bahra olish va estetik zavqni kuchaytirishga xizmat qiladi[2].

2. Ziyoratgohlar (mozorlar, maqbaralar, tabiiy ob`ektlar, me`moriy obidalar, tarixiy manzillar) uzoq-yaqindan ziyorat qilish uchun kelgan jamoat ahli uchrashadigan va o`zaro madaniy aloqalar almashadigan nuqtadir.

3. “Ziyoratingiz qabul bo’lsin”, degan iborada kishilarning ezgu ishlarini rag’batlantirish, ularga xayrixohlik bildirish maqsadlari va hayotdagi orzu-umidlarining ro’yobga chiqishini istash ifodalangan.

4. Ziyoratgohlar yosh avlod ongida savobli ishlar qilib, dunyodan o’tgan xosiyatli kishilarning so’nggi manzili obod va aziz joyga aylanadi, degan tushunchaning mustahkamlanishiga zamin yaratadi.

5. Ziyoratgohlar kishilarda boshqalarni e’zozlash tuyg’usini tarbiyalaydi. Himmatli odamlar issiq-sovuq ob-havo, qor va yomg’ir ta’sirida buzilib ketgan qabrlar o’rnini qayta ta’mirlab, topishga oson qilib qo’yadi[3].

Darhaqiqat, ziyoratgohlar ma’naviy-ma’rifiy tarbiya maskanlaridan biri hisoblanadi. Zero, vatanga muhabbat, vatanparvalik va mardlik ruhini shakllantirishda vatanini dushmanlardan himoya qilish uchun jonini bergan, sadoqat va mardlik tuyg’ularining yorqin timsoli sifatida Shayx Najmiddin Kubro, mo’g’ullar istilosidan so’ng xalqni diniy hamda ma’naviy qayta tiklanishida homiylik qilgan Zangi ota va mo’g’ullar hukmronligiga qarshi kurashib, milliy davlatchilikka asos solgan Sohibqiron Amir Temur timsollarida ko’rish mumkin. Toshkent viloyati Bo’stonliq tumani Chimboyliq qishlog’ida joylashgan Ikrima ota ziyoratgohi ham mardlik va jasorat ramzi sifatida ulug’lanib, mahalliy aholi o’g’il farzandlarini ziyoratgohga olib kelib, Ikrima otaning mardonovor janglari to’g’risidagi rivoyatni so’zlab beradi. Yosh avlodda vatanga muhabbat va mardlik tuyg’ularini shakllantirishda mazkur ziyoratgoh muhim rol o’ynaydi[4].

Ziyoratgohlarning yana bir muhim jihati, kasb-kor va pirlar bilan bog’liq bo’lib, muayyan hunar egalari ziyorat qilish uchun mo’ljallangan. Bibliyada nomlari keltirilgan payg’ambarlar Markaziy Osiyoda kasb-hunar pirlari hamda homiylari sifatida talqin qilingan. Masalan, Odam Ato, Bibliyada-Adam, yerga dastlabki ishlov bergan dehqonlar homiysi, Nuh payg’ambar kema yasagan, ya’ni “qo’liga birinchi bo’lib bolta ushlagan” uchun duradgorlar homiysi, Dovud payg’ambar – temirchilar homiysi sifatida talqin etiladi. Kasb-hunar homiylari avliyo sifatida ulug’lanib, ular uchun qurbonlik (arvoxi-pir) keltirilgan[5]. Buyuk mutafakkir Alisher Navoiy o’z asarlarida avliyo va nabiyalar, ya’ni payg’ambarlardan so’ng valiyalar “komil insonlar” deb talqin qilinib, avliyolarning amal qiladigan tavba hamda halol rizq bilan oziqlanish, tariqat odobini saqlash, kamtarlik, muloyimlik, saxiylik va sabrlilik singari xislatlariga to’xtaladi. Xususan, u halol luqma deganda, valiyning biror kasb bilan mashg’ul bo’lib, o’z mehnati bilan kun ko’rishini tushunadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Payziyeva M. “O`zbek etnologiyasining dolzarb muammolari” / Toshkent 2017-yil B.249
2. Stanford Encyclopedia of Philosophy “Death” First published Wed May 22, 2002; substantive revision Wed Mar 13, 2019.
3. Ashirov A. “O`zbek xalqining qadimgi e`tiqod va marosimlar” / Toshkent 2007-yil B.275
4. Ashirov A. “Samarqand ziyoratgohlarida tolerantlik” / 2007-yil B.330
5. Ahmedov B. “Tarixdan saboqlar” / Toshkent 1994-yil B.255